

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4-uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Alimova M.Sh. Jamoatchilik nazorati orqali talabalarning faolligini oshirish va ularni mustaqil nazorat tizimiga jalb etish	256
Mirzayev T.T. Huquqiy madaniyatning amaliyotdagi holati va uni ta'lim tizimiga ta'siri	261
Kamolova M.J. Media falsafa haqidagi qarashlar tahlili	267
Iminov O.N. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari	273
Vohidov S.B. Talabalarning ilmiy bilimlarini o'quv vaziyatlar asosida rivojlantirishning pedagogik zaruriyati. muammo va yechimlar	277
Madumarov B.Y. Ekotsentrizm va ekotizimlar o'rtasidagi bog'liqliklar	281
Bektashev B.B. Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda ijtimoiy va ma'naviy omillarning ta'siri	285
Raximova Z.X. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi samarali muloqotning ta'lim sifatiga ta'siri	290
Pozilova M.M. 2011-yilda ayollar tadbirkorligining rivojlanishi: "Iqbol" gazetasi materiallari tahlili	298
Djumabayev I.A. OTM matbuot xizmati va media-marketing: jamoatchilik e'tiborini jalb qilish	301
Qaxxorova Sh.A. Al Xorazmiy asarlari vositasida talabalarda analitik fikrlashini rivojlantirish usullari	306
Xolliyeva D.D. Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi	311

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Muydinova M.A., Zokirova N.A. Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	315
Komilov M.M., Mirzaalimov A.A., Mirzaalimov N.A., Muydinova M.A., Mirzaalimova M.S., Xaydarov Sh.Y. Laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llaniladigan ikki yarim davrli to'g'irilagichdan o'tayotgan kuchlanishni aniqlash	318
Do'monov B.M., Rustamov S.A., Mutalibova N.G'. Umumta'lim maktablarida kimyo fanidan virtual laboratoriya tajribalari to'plamini yaratish va amaliyotga qo'llash: refleksiya metodi yondashuvi	322
Nizomova B.B. Tabiiy fanlar integratsiyasi asosida biologiya o'qitish jarayonini takomillashtirishda integratsion jarayon va STEAM-ta'lim texnologiyasidan foydalanish	326
Rahmonov M.Sh. Google Classroom: talabalar va o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhiti va uning afzalliklari	333
Temirova G.G., Yusupova N.N. Informatikadan topshiriqlar va ularning turlari	340
Toxirov F.B. Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalari	343
Axmadaliyev U.A. Kichik gidroelektr stansiyalar fanini o'qitishda Keys-Stadi metodi va Matlab/Simulink dasturidan foydalanish	348
Bekchonova Sh.B. Raqamli texnologiyalar muhitida talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonlarining ilmiy-nazariy asoslari	352
Mamadaliyev B.K. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirishda algoritmlar nazariyasi elementlaridan foydalanish	357
Shabdullayeva L.O. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning ahamiyati	361
Toxirova M.X. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitish va integrativ yondashuv tamoyillari	364
Karimova N.A., Sirojiddinov B.A. G'o'za hosildorligiga sharoitning ta'siri	369

yangi texnologik loyihalarni yaratish va innovatsiyalarni amalga oshirishga yo'naltirish, ularning kasbiy va ijodiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

Ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalari faqatgina bilimlarni o'zlashtirish bilan cheklanib qolmasdan, talabalarning mustaqil fikrlash, muammolarni yechish, jamoaviy ish faoliyatini rivojlantirishga ham qaratilgan bo'lishi lozim. Pedagogik yondoshuvlar va metodikalar yordamida bu kompetensiyalarni rivojlantirishda o'qituvchining roli alohida ahamiyatga ega. O'qituvchilar talabalarga kerakli ko'nikmalarni o'rgatish, ijodiy ishlash uchun sharoit yaratish va ularga amaliy tajriba orttirishga yordam berishlari zarur.

Shu bilan birga, texnologik ta'limda yangi pedagogik metodlar, interaktiv texnologiyalar va kompyuter vositalarining integratsiyasi talabalarni nafaqat bilim olishda, balki ixtirochilik va loyihalashtirish sohasida amaliy kompetensiyalarni oshirishda ham samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Maqolada ko'rsatilgan pedagogik metodlar va texnologiyalar, o'z navbatida, ixtirochilik, innovatsion fikrlash va loyihalashtirish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, bu esa kelajakda jamiyatning ilmiy-texnikaviy va iqtisodiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Shunday qilib, texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish orqali talabalarda mustahkam bilimlar, yuqori darajadagi amaliy ko'nikmalar va ijodiy fikrlash qobiliyatlari shakllanadi, bu esa ularni kelajakdagi mutaxassislik sohasida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dewey, J. (1938). Experience and Education. Kappa Delta Pi.
2. Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. Basic Books.
3. Piaget, J. (1929). The Child's Conception of the World. Routledge.
4. Perkins, D. (1981). The Mind's Best Work. Harvard University Press.
5. Usmonov, A. (2017). Texnologik ta'limda yaratish va innovatsiyalarni amalga oshirishning metodik asoslari. Tashkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
6. Tursunov, S. (2015). Ta'limda kreativ fikrlash va loyihalashtirish metodlari. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Ta'lim Vazirligi.
7. Islomov, R. (2019). Texnologik ta'limda talabalarning yaratish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi. Tashkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.

UO'K 621.314

LABORATORIYA MASHG'ULOTLARIDA QO'LLANILADIGAN IKKI YARIM DAVRLI TO'G'IRILAGICH DAN O'TAYOTGAN KUCHLANISHNI ANIQLASH

<https://zenodo.org/records/15336892>

**Komilov Murodjon Muxtarjon o'g'li,
Mirzaalimov Avazbek Alisherovich,
Mirzaalimov Navro'zbek Alisherovich,
Muydinova Madina Alisherovna,
Mirzaalimova Mavludaxon Saxibovna,
Xaydarov Shoxruxmirza Yorqinbek o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti**

Annotatsiya. *Laboratoriya mashg'ulotlarida foydalanilayotgan o'quv stendlarining ko'plab qismlari o'zgaruvchan tok asosida ishlaydi. O'zgaruvchan tokni o'zgarimas tokga aylantirish natijasida o'quvchi talablar uchun xavfsiz elektr kuchlanishini hosil qilinadi. O'zgaruvchan tokni o'zgarimas tokga aylantirish uchun to'g'rilagichlar orqali amalga oshiriladi. Ushbu to'g'rilagichlar bir yarim davrli va ikki yarim davrli holda mavjud bo'ladi. Bir yarim davrli to'g'rilagich kelgan kuchlanishni bir o'qda to'g'rilab*

beradi, yani x o'qining manfiy yoki musbat qismini to'g'rlash vazifasini o'taydi. Ikki yarim davrli to'g'rilagichda kelgan kuchlanishni musbat va manfiy o'qdagi qiymatlarini to'la to'g'rilaydi. Ushbu tadqiqot ishida yarimo'tkazgichli qurilmalardan biri bo'lgan dioddan iborat ko'prik sxemasi hosil qilingan. Natijada undan ikki yarim davrli to'g'rilagich hosil qilingan. Maqolada ikki yarim davrli to'g'irilagichdan o'tayotgan kuchlanishni matematik ifoda orqali aniqlash uchun ma'lumotlar keltirilgan. Bunda asosan kelgan o'zgaruvchan kuchlanish qiymatini 90% qismi o'zgarmas kuchlanishga aylantirilganligini matematik ifodasi keltirilgan.

Kalit so'zlar: transformator, diod, to'g'rilagich, kuchlanish VAX (volt-ampere xarakteristikasi).

Аннотация. Многие части учебных стендов, используемых в лабораторных занятиях, работают на переменном токе. Путем преобразования переменного тока в постоянный генерируется безопасное электрическое напряжение для нужд учащегося. Это,

делается с помощью выпрямителей, преобразующих переменный ток в постоянный. Эти выпрямители доступны в однополупериодном и двухполупериодном исполнении. Однополупериодный выпрямитель выпрямляет входящее напряжение по одной оси, то есть он служит для выпрямления отрицательной или положительной части оси x . Двухполупериодный выпрямитель полностью выпрямляет входящее напряжение до положительных и отрицательных значений. В данной исследовательской работе была создана мостовая схема, состоящая из диода, одного из полупроводниковых приборов. В результате из него был создан двух-с-половинойтактный выпрямитель. В статье представлены сведения по определению напряжения, проходящего через двухполупериодный выпрямитель, с использованием математического выражения. По сути, это означает, что 90% входящего переменного напряжения преобразуется в постоянное напряжение.

Ключевые слова: трансформатор, диод, выпрямитель, напряжение VAX (вольт-амперная характеристика).

Abstract. Many parts of the educational stands used in laboratory exercises operate on alternating current. As a result of converting alternating current into direct current, a safe electrical voltage is generated for the needs of the student. The conversion of alternating current into direct current is carried out through rectifiers. These rectifiers are available in one-half-cycle and two-half-cycle versions. A one-half-cycle rectifier rectifies the incoming voltage on one axis, that is, it serves to rectify the negative or positive part of the x -axis. A two-half-cycle rectifier completely rectifies the incoming voltage on the positive and negative axes. In this research work, a bridge circuit consisting of a diode, which is one of the semiconductor devices, was created. As a result, a two-half-cycle rectifier was created from it. The article presents data for determining the voltage passing through a two-half-cycle rectifier using a mathematical expression. The mathematical expression is that 90% of the incoming alternating voltage value is converted into a constant voltage.

Keywords: transformer, diode, rectifier, voltage VAX (volt-ampere characteristic).

Yarimo'tkazgichli qurilmalar asosida ko'plab laboratoriya jihozlari mavjud. Barcha davlatlar o'quv mashg'ulotlari uchun sifatli foydalanishga qulay va inson hayoti uchun zararsiz bo'lgan qurilmalardan foydalanadi. Ko'plab davlatlar o'qtish tizimi O'zbekiston o'qitish tizimi bilan farq qilganligi uchun ayrim fanlar quyi yoki yuqori sinfdan boshlab o'qitiladi. Bulardan fizika fani sanoat va ishlab chiqarish uchun keng qamrovli fan hisoblanadi. Dunyo olimlari tomonidan maktab, kollej hamda oliy talim muassasalarida foydalanib kelinayotgan laboratoriya jihozlarini takomillashtirish ustida tadqiqot ishlarini amalga oshirib borishmoqda. har bir laboratoriya jihozlari ko'p funktsiya bo'lganligi sababli ularni ularni ish rejimini to'la aniqlagan holda foydalanish maqsadga muvofiq. Dastlabki o'quv mashg'ulotlarida foydalanayotgan o'quvchi yoshlar ishlatayotgan jihozlarini bilish zarurdir. Laboratoriya jihozlarida foydalanish uchun inson hayoti uchun zararsiz eng kam kuchlanish qiymati 42 V ni tashkil etadi [1]. Albatta kuchlanishning bu qiymatdan katta qiymati tasir ko'rsatishi uning tasir vaqtiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun tadqiqot namunasi sifatida to'g'rilagichlardan foydalanish eng maqbul tanlov deb qabul qilindi. Bunda o'quvchilarni matematik bilimlarini

oshirish hamda ko'plab funksiyalardan to'g'ri foydalanish imkoni beradi. Ushbu tadqiqot ishida dastlab bir nechta elektron jihozlardan foydalangan holda diod ko'prigi yasaldi. Quyida diod ko'prigi yasash uchun kerak bo'lgan kattaliklar keltirilgan 1-rasm.

Ushbu ko'rsatilgan rasmdagi jihozlar tajriba uchun kerakli asboblardir. Diod ko'prigi yasash uchun dastlab nisbatan yuqori bo'lgan o'zgaruvchan kuchlanishni pasaytirib olish zarur. Transformatorlar asosan 3 xil turda bo'ladi kuchaytiruvchi, pasaytiruvchi va bir meyorda uzativ turuvchi qismlariga bo'linadi. Tajribada transformatorning pasaytiruvchi turidan foydalanilgan bunda birinchi chulg'amga katta kuchlanish chiquvchi chulg'amda kichik kuchlanish hosil bo'ladi. Transformator tok kuchini oshirib kuchlanishni kamaytirib quvvatni o'zgartirmay uzatadi [2]. Transformatoridan chiqqan kuchlanishni diod ko'prigiga ulanadi. Diod asosan elektr tokini bir tomonga o'tkazib beruvchi elektron qurilma hisoblanadi. Diod ko'prigi tayyorlash uchun 4 ta bir xil tipdan iborat diod va ulovchi similar kerak bo'ladi. Ushbu diodlarning ulanishi ikki diod bir tomondan va boshqa ikki diod bir tomondan elektr toki bilan taminlanadi. Bunga ko'ra ulangan diodlar sinus funksiyasi bilan o'zgarib kelayotgan o'zgaruvchan elektr tokini musbat va manfiy o'qda silliqlash vazifasini bajardi [3]. O'zgaruvchan tokning o'zgarish qonuni sinus yoki kosinus funksiyasi orqali amalga oshiriladi. Lekin har ikki o'zgarishning ham musbat va manfiy qiymatlari bor yani ularning qiymatlar soxasi $[-1; 1]$ qiymatlarni qabul qiladi. Shunga binoan diod ko'prik sxemasini quyida tayyorlaymiz.

2-Rasm Diod ko'prik sxemasi.

Ushbu rasmdagi sxema orqali o'zgaruvchan elektr tokini o'zgarmas elektr tokiga aylantirish mumkin. Tadqiqot ishida o'zgaruvchan kuchlanishni diod ko'prigi orqali o'tishda qanchalik kuchlanish yo'qotilishi izohlangan. Har bir elektron qurilma istemolchi hisoblanadi shu sababli ularda yo'qotishlar mavjud. Biroq bir nechta elektron jihozlardan foydalangan holda bir funksiyani bajaruvchi to'plamdan iborat qurilmaning yo'qotishini bilish muhim omildir. Matematik tenglamalar yordamida dastlab o'zgaruvchan tok qonuni ifodasini keltiramiz. Buning uchun kuchlanishning fazaviy o'zgarishi yetarlidir. Kuchlanish kosinus qonuni orqali o'zgarishini inobatga olib quyidagicha tenglamani hosil qilamiz.

$$U = U_{\max} \cos \varphi \quad \varphi = \omega t \quad (1)$$

$$U = U_{\max} \cos \omega t \quad (2)$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$$

Bu yerda U kuchlanishning olin qiymati, U_{\max} kuchlanishning amplituda qiymati yoki eng katta qiymati, φ to'la faza bo'lib uning o'zgarishi kuchlanishning o'zgarish siklik chastotasiga bog'liq. Dastlab boshlang'ich faza qiymati nol deb olamiz. Sinus va kosinusning keltirish formulasidan foydalanib ularning qiymatlar soxasining eng chegaraviy burchaklarini aniqlaymiz. Bunda $-\frac{\pi}{2}$ va $\frac{\pi}{2}$ $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$ da 1 va $\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)$ da -1 qiymatni qabul qilishini bilish zarur. Kuchlanish o'zgarish qonunidan uning faza qiymatlari bo'yicha integral olamiz.

$$U = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} U_{\max} \cos(\omega t) d(\omega t) \quad (3)$$

Diod ko'prigi kosinus qonuni bo'yicha o'zgarayotgan kuchlanish qiymatini har 180° gradus qiymatga erishganda to'g'riyladi. Shuning uchun ushbu integralni π soniga bo'lish muhimdir.

$$U = U_{\max} \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(\omega t) d(\omega t) \quad (4)$$

Agar ifodaning integralini olsak, quyidagicha boladi.

$$U = U_{\max} \frac{1}{\pi} \sin(\omega t) \quad (5)$$

Bunda chegaralarni belgilash orqali integralni hisoblaymiz.

$$U = U_{\max} * \frac{1}{\pi} (\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)) \quad (6)$$

$$U = U_{\max} * \frac{1}{\pi} (1 + 1) \quad (7)$$

$$U = U_{\max} * \frac{1}{\pi} * 2 \quad (8)$$

$$U = U_{\max} * \frac{2}{\pi} \quad (9)$$

Shundan so'ng kuchlanishning maksimal qiymatini samarali qiymat orqali ifodalaymiz

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} \quad (10)$$

Ushbu ifodadan U_{\max} quyidagicha ko'rinadi.

$$U_{\max} = \sqrt{2} * U_{\text{eff}} \quad (11)$$

Maksimal kuchlanish o'rniga 11-ifodanni qo'ysak quyidagicha 12-tenglamani hosil qilamiz.

$$U = U_{\max} * \frac{2}{\pi} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_{\text{eff}} \quad (12)$$

$$U = \frac{2.82}{3.14} U_{\text{eff}} \quad (13)$$

$$U = 0.9 U_{\text{eff}} \quad (14)$$

3-Rasm kuchlanishning vaqt bo'yicha o'zgarish qonuni.

Yuqorida keltirilgan grafik va ifodalardan shuni anglash mumkinki, kuchlanishning har qanday o'zgarish qonunidan kelib chiqib uning oniy qiymati 90 % dan ortmasligini ko'rish

mumkin. O'zgaruvchan kuchlanishning effektiv qiymatini 90 % o'zgarmas kuchlanishning oniy qiymatiga teng ekanligi aniqlandi. O'zgarmas tokda hosil bo'lgan oniy hamda effektiv kuchlanishlar bir biriga tengdir yani $U_{oniy}=U_{eff}$ o'rinli. Bunday kuchlanishning oniy qiymati unda hosil bo'luvchi quvvatning ham kamayishiga olib keladi quvvat esa quyidagi formula yordamida aniqlanadi.

$$P = \frac{U^2}{R} \quad P = \frac{(0.9U_{eff})^2}{R} \quad P = \frac{0.81U_{eff}^2}{R} \quad (15)$$

15-ifodadan malum bo'ladiki o'zgaruvchn kuchlanishning o'zgarmas kuchlanishga aylanishi natijasida quvvat yo'qotilishi 19 % ekanligi aniqlandi. O'zgarmas kuchlanish orqali o'zgarmas quvvat 0.81 % ni tashkil etar ekan. Ushbu tadqiqot davomida ikki yarim davrli to'g'rilagichdan foydalanish hisobiga undagi quvvat yo'qolishi aniqlandi. Dastlab diod ko'prigi hosil qilindi va unda matematik amallar bajarildi. Diod ko'prigiga keluvchi o'zgaruvchan kuchlanish silliqlanish oqibatida quvvat yo'qolishi hisobiga diod ko'prigi qizishi uchun sarf etib uning harorati tez ko'tarilishini bildiradi. Shuning natijasida har bir elektron qurilmaning standart holda nomila ishlash kuchlanishi keltiriladi. Agar qurilma ko'p qizisa unda yo'qotilish meyordan ortib boraganligini bildiradi. Ko'plab shunday qurilmalarga tegishli alyumin, temir qutilar qovurg'asimon holda ishlab chiqarilib tashqi haroratdan ko'tarilib ketmasligini oldini olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.A.Musayev. Elektrotexnika, radioelektronika va sxemotexnika kurslaridan laboratoriya mashg'ulotlari uchun metodik qo'llanma. Andijon 2009. 45-b.
2. Taslimov A.D, Raximov F.M. Havo elektr tarmoqlarida 20 kV kuchlanishni qo'llashning texnik-iqtisodiy samaradorligini asoslash. Journal of Advances in Engineering Technology Vol.4(12), 2023
3. Saydulla Jurayev, Ikkita yarim davrli to'g'rilagich diodlar orqali elektr tarmog'idagi o'zgaruvchan kuchlanishni o'zgarmas kuchlanishga o'zgartirishda foydalaniladigan hisoblashlar uchun EHM dasturini yaratish. Eurasian journal of technology and innovation. Volume 2, Issue 5, May 2024.

UO'K: 378.091.3:547

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA KIMYO FANIDAN VIRTUAL LABORATORIYA TAJRIBALARI TO'PLAMINI YARATISH VA AMALIYOTGA QO'LLASH: REFLEKSIYA METODI YONDASHUVI

<https://zenodo.org/records/15336894>

Do'monov Baxromjon Muxtraliyevich
Andijon davlat pedagogika instituti
Rustamov Sanjar Ashiraliyevich
Mutalibova Nilufar G'ayratjon qizi
Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida kimyo fanidan virtual laboratoriya tajribalarini yaratish va amaliyotga qo'llash, virtual laboratoriyaning mohiyati, afzalliklari va ta'lim jarayonidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi virtual laboratoriya tajribalarini yaratish va ularni umumta'lim maktablari kimyo darslariga integratsiya qilish samaradorligini o'rganishdir.

Kalit so'zlar: virtual laboratoriya, kimyo ta'limi, raqamli texnologiyalar, umumta'lim maktablari, interaktiv ta'lim.

Аннотация. В данной статье рассматривается создание и применение виртуальных лабораторных экспериментов по химии в общеобразовательных школах. Анализируются

